

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022
Ma'qullandi: 14- may 2022
Chop etildi: 31- may 2022

KALIT SO'ZLAR

AT
qurilmalari, diagnostika, monitoring, sinov
diagnostika, ish
diagnostika, nosozliklar, STD
M, TDM, texnik xizmat
strategiyalari

Temir yo'lining samaradorligi va sifati ko'plab omillarga, shu jumladan temir yo'li avtomatika va telemexanika qurilmalarining ishlash sifatiga bog'liq. Avtomatika va telemexanika qurilmalarining ishdan chiqishi nafaqat poyezdlar harakatining kechikishiga olib kelishi balki avariya, halokat va falokatlarning sababiga aylanishi mumkin (ya'ni tashish jarayoni xavfsizligini jiddiy buzish). Shuning uchun ularning ishlashi davomida yuqori darajadagi ishonchlilikni saqlash kerak. Hozirgi vaqtda avtomatika va telemexanika qurilmalarining ishonchli ishlashini ta'minlash uchun ham konstruktiv choralar ko'rilmoqda shuningdek AT qurilmalarining ish faoliyatini maqbul standartlar doirasida saqlash bo'yicha tashqi choralar - texnik xizmat ko'rsatish choralari ko'rilmoqda. Texnik xizmat ko'rsatish strategiyasi qurilmaning texnik holatini

TEMIR YO'L AVTOMATIKA VA TELEMEXANIKA QURILMALARINING HOLATINI TEXNIK DIAGNOSTIKA VA MONITORING QILISH

Otaqulova Shaxnoza Burxon qizi

Toshkent Davlat Transport Universiteti Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish yo'nalishi 1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600123>

ANNOTATSIYA

Temir yo'llarni avtomatlashtirish, telemexanika va aloqa qurilmalarini ishlatishda texnik diagnostika muammolarini hal qilish muhim ahamiyatga ega, chunki bu qurilmalar xizmat ko'rsatishga yaroqli va tiklanadi. Agar ularda nosozlik bo'lsa, poyezdlar kechikishi va eng yomon holatda harakat xavfsizligi buzilishi mumkin. Operatsion xodimlar (muhandislar va elektromexaniklar) oldida qurilmalarning yaxshi holatini kuzatish va saqlash, nosozliklar bo'lsa, ularni tezda aniqlash va bartaraf etish vazifasi turibdi.

baholash imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tanlanadi yoki u shaxs tomonidan avtomatik ravishda - qo'shimcha nazorat vositalari bilan belgilanadi. Avtomatika va telemexanika iqtisodiyotida o'rnatilgan diagnostika vositalarini ta'minlamaydigan shuningdek, AT qurilmalari va tizimlarini kompyuterga tez o'tkazish istiqbollari yo'qligi sababli rele texnologiyasi ustunlik qilayotganini hisobga olgan holda, element bazasi, ob'ektlarning texnik holatini aniqlash va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha operatsiyalar xizmat ko'rsatuvchi xodimlarga - signalizatsiya, markazlashtirish va blokirovkalash (SMB) elektrchilar guruhlar uchun tayinlangan ya'ni texnik xizmat ko'rsatishning rejalashtirilgan profilaktik usuli strategiyasi amalga oshirilmoqda. Ushbu profilaktik usuli strategiyasi juda qimmat. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, standart foydalanish muddati uchun texnik xizmat ko'rsatish

qiymati AT tizimlarini qurish uchun kapital qiymatlardan 5-10 baravar yuqori. AT qurilmalariga xizmat ko'rsatishning yanada ilg'or usuliga o'tish - ularning haqiqiy holatiga ko'ra uskunalarga salbiy ta'sirni kamaytiradi va natijada texnik xizmat ko'rsatish sifatini sezilarli darajada oshiradi, operatsion xarajatlarni kamaytiradi. Shu maqsadda O'zbekiston temir yo'llari poezdlar harakatini ta'minlash uchun mavjud tizimlar ustiga qurilgan AT qurilmalarining holatini texnik diagnostika va monitoring qilish (STDM) tizimlarini joriy qilmoqda. STDM AT dan foydalanish qurilmalarning texnik holatini avtomatik ravishda kuzatish, parametrlar qabul qilinadigan standartlardan chetga chiqqanda ma'lumot xabarlarini chiqarish imkonini beradi va shu bilan yangi texnik xizmat ko'rsatish usullariga o'tish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. STDM ishida qurilmalarning nosozlikdan oldingi holatlarini aniqlash jarayoni muhim ahamiyatga ega. Nosozlikdan oldingi holatni o'z vaqtida aniqlash buzilishning oldini olishga yordam beradi. Diagnostika ma'lumotlarini qayta ishlash va AT infratuzilmasida nosozlikdan oldingi holatlarning paydo bo'lish xususiyatini tahlil qilish uchun texnik diagnostika va monitoring markazlari yaratiladi va diagnostika ma'lumotlarini qayta ishlash va STDM qurilmalariga xizmat ko'rsatish bo'yicha ixtisoslashtirilgan guruhlar ajratiladi. Diagnostika ma'lumotlarini qayta ishlash sifati texnik diagnostika va monitoring markazlari texnologlarining malakali ishi va signalizatsiya masofalariga bog'liq bo'lib, bu AT qurilmalarining ishlaymay qolishi sonining kamayishiga

bevosita ta'sir qiladi, bu ularning ishlashining ishonchlilik darajasini oshiradi.

Texnik xizmat ko'rsatish usullari.

AT qurilmalarining ishonchliligini yuqori darajada ushlab turish uchun ularga texnik xizmat ko'rsatish choralari ko'rilmogda. Texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etishda bir nechta yondashuvlar (1-rasm) mavjud. Birinchi yondashuv qurilmaga jiddiy texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi va uning ishlaymay qolish muddati bilan belgilanadi. Texnik xizmat ko'rsatishning ikkinchi yondashuvi vaqt oralig'i bilan belgilanadigan xizmatdir. Bu amalga oshirilgan tadbirlar uchun belgilangan muddatlar bilan texnik xizmat ko'rsatish rejasini tayyorlashni shuningdek, qurilmalarga xizmat ko'rsatish uchun maxsus guruhlarining mavjudligini talab qiladi. Ushbu turdagi texnik xizmat ko'rsatish ancha qimmat va har doim ham maqbul emas (ta'mirlash ishlari haqiqiy nosozlikdan keyin rejalashtirilishi mumkin ya'ni juda kech yoki aksincha, muddatidan oldin amalga oshirilishi mumkin). Qurilmaning (tizimning) haqiqiy (joriy) holati bilan belgilanadigan texnik xizmat ko'rsatishning uchinchi yondashuvi eng mukammal hisoblanadi. Bu qurilmaning ish parametrlarining joriy holatini diagnostika qilish uchun vositalar mavjudligini talab qiladi. Ushbu usul nisbatan arzon va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning katta qismini talab qilmaydi. Bundan tashqari, haqiqiy holatga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish qurilmalarning resurslarini maksimal darajada oshirishga imkon beradi ta'mirlash va almashtirish rejaga muvofiq emas, balki ish vaqti va joriy texnik holatga muvofiq amalga oshiriladi.

1-rasm. Texnik xizmat ko'rsatish strategiyalari.

O'zbekiston temir yo'llarida ikkinchi yondashuv qo'llaniladi, bu rejalashtirilgan profilaktika yoki rejalashtirilgan ta'mirlash usuli deb ham ataladi. U maxsus ishlab chiqilgan jadvalga muvofiq ma'lum bir chastota bilan amalga oshiriladigan bir qator tadbirlarni o'z ichiga oladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, bu yondashuv har doim ham maqbul emas va juda qimmatga tushadi. Bundan tashqari, texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlar ishning bir qismini bajarmaslik yoki yomon bajarish vasvasasi mavjud, chunki texnik xizmat ko'rsatish operatsiyalari ko'pincha odatiy holdir va ularning ishlashi ustidan nazorat yo'q.

Uchinchi yondashuv - zamonaviy qurilmalarni haqiqiy holatiga ko'ra ta'mirlash. Muntazam texnik xizmat ko'rsatish usulidan qurilmalarning haqiqiy holatiga ko'ra xizmat ko'rsatish usuliga o'tish uchun o'rnatilgan va qo'shimcha boshqaruv vositalaridan foydalangan holda funksional birliklarning doimiy monitoringini ta'minlash kerak. Ishlayotgan rele texnologiyasida ixtisoslashtirilgan sensorlarni o'rnatish qiyin va juda qimmatga tushadi va o'z-o'zini boshqarish funksiyasi bilan jihozlangan faqat mikroprotssessor texnologiyasidan foydalanishga tez o'tish mumkin emas. Shu munosabat bilan texnik diagnostika va monitoringning qo'shimcha vositalaridan (TDM) foydalanish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Texnik diagnostika va monitoring tushunchalari

Texnik diagnostika deganda ob'ektning texnik holatini aniqlash nazariyasi, usullari va vositalarini o'z ichiga olgan bilim sohasi tushuniladi - ma'lum bir vaqtning o'zida, ma'lum ekologik sharoitlarda, qiymatlar bilan tavsiflangan holat. Ob'ektning texnik holatini aniqlash jarayoni texnik diagnostika deb ataladi va aniqlanishning to'liqligi va chuqurligi kabi parametrlar bilan tavsiflanadi. Aniqlashning to'liqligi aniqlanishi kerak bo'lgan nosozliklar tarkibi (yoki qabul qilinadigan standartlardan boshqa og'ishlar) bilan, chuqurlik esa nosozliklarni aniqlash darajasi bilan belgilanadi. Texnik diagnostikaning asosiy vazifalari:

- obyektning (tizimning) texnik holatini nazorat qilish;
- nosozlik (nosozlik) uchun joy izlash va sabablarini aniqlash;
- ob'ektning (tizimning) texnik holatini prognozlash.

Texnik diagnostika kabi yo'nalishning paydo bo'lishi qurilmalarning texnik holatini uzluksiz masofadan boshqarish tizimlarini yaratishni oldindan belgilab berdi - monitoring (lotincha monitor - eslatuvchi, nazorat qiluvchi). O'zbekiston temir yo'llarining zamonaviy infratuzilmasida uzluksiz ma'lumotlarni yig'ish moslamalari, uzatish tarmog'i, kanal hosil qiluvchi qurilmalar, shuningdek diagnostika ma'lumotlarini qayta ishlash

uchun texnik xodimlar birgalikda AT qurilmalarining texnik diagnostikasi va monitoringi (STDM) tizimini ifodalaydi.

Ob'ektning texnik holatini aniqlash jarayoni diagnostika deb ataladi. Ob'ektning texnik holati to'g'risidagi xulosa tashxis deb ataladi Umumiy holda, texnik ob'ektning holatini aniqlash uchun uchta turdagi vazifalar mavjud. Tashxisning vazifasi hozirgi vaqtda ob'ektning joylashgan holatini aniqlashdir. Bu ob'ektlarning ishlashi va xizmat ko'rsatishga yaroqliligi masalasini hal qilishda, ulardagi nosozliklarni qidirishda, ular ishlab chiqarilgandan keyin qurilmalarni tekshirishda yuzaga keladi. Prognozning vazifasi texnik ob'ektning keyingi vaqt oralig'ida qaysi holatda bo'lishini bashorat qilishdir. Bunday muammo ko'pincha temir yo'l avtomatika va telemexanika va uzoq xizmat muddatiga ega bo'lgan aloqa qurilmalarining ishlashida hal qilinadi. Shu bilan birga, qurilmalarning ishdan chiqishini bashorat qilish va oldini olish uchun profilaktik tekshiruvlar va ta'mirlash chastotasi belgilanadi. Genezisning vazifasi texnik ob'ektning ilgari qanday holatda bo'lganligini aniqlashdir. Ushbu muammoni to'g'ri hal qilish temir yo'llarni avtomatlashtirish tizimlari uchun tizimdagi nosozliklar sabablarini aniqlashda va ularni oldini olish uchun muhimdir.

Amalda, diagnostika muammosi ko'pincha hal qilinadi. Bundan tashqari, prognoz va genezis muammolarini hal qilishda har doim tashxis muammosini hal qilish kerak. Texnik diagnostika bilan bir qatorda texnik prognozlash va texnik genetika parallel ravishda rivojlanmoqda va u bilan chambarchas bog'liq.

Ikki shartni qondiradigan har qanday texnik tizimlar OD vazifasini bajarishi mumkin: ular kamida ikkita o'zaro istisno va farqlanadigan holatda bo'lishi mumkin (masalan, ishlaydigan va ishlamaydigan); ularda elementlarni ajratish mumkin, ularning har biri ko'rsatilgan farqlanadigan holatlar bilan ham tavsiflanadi.

Texnik diagnostika va monitoring tizimlarining tarkibi

Texnik diagnostika tizimi - bu texnik hujjatlarda belgilangan qoidalarga muvofiq diagnostika (nazorat) uchun zarur bo'lgan vositalar, ob'ektlar va ijrochilar to'plami. Texnik diagnostika tizimlarining turlari shakldagi diagrammada ko'rsatilgan. Shunday qilib, texnik diagnostika tizimlarini ikkita mezon bo'yicha tasniflash mumkin: diagnostika turi va ishtirok etish darajasi. Diagnostika turiga ko'ra sinov va ishchi (funktsional) diagnostika tizimlari ajratiladi. Ishchi diagnostika tizimlariga texnik holatni aniqlash jarayoni diagnostika ob'ektini ishdan ajratmasdan, faqat texnik ob'ektga ishlaydigan ta'sirlarni yetkazib berish bilan bog'liq bo'lgan tizimlarni o'z ichiga oladi. Bunday holda, diagnostika vositalari passivdir - ular faqat ma'lumotni qabul qiladilar. Ulardan farqli o'laroq, test diagnostika tizimlarida ob'ektning texnik holatini aniqlash jarayoni maxsus sinov harakatlarini qo'llash va diagnostika qilinayotgan ob'ektni ishdan qisqa muddatli uzish bilan bog'liq. Sinov diagnostika tizimlari faol - ular sinov signallarini ishlab chiqaradi va tashxis qo'yilgan ob'ektning reaksiyasini qayd qiladi. Diagnostika tizimlari shuningdek, gibrid bo'lishi mumkin va operatsion, sinov diagnostikasini o'z ichiga oladi.

2-rasm. Diagnostika tizimlarining tasnifi.

Tashxis qo'yish jarayonida inson ishtiroki darajasiga ko'ra tizimlar qo'lda avtomatlashtirilgan va avtomatik diagnostikaga bo'linadi. Avtomatik diagnostika tizimlari jarayonga inson aralashuvini talab qilmaydi. Qo'lda avtomatlashtirilgan diagnostika tizimlariga qisman inson ishtirokidagi tizimlar kiradi. Eng mukammali bu avtomatik diagnostika, chunki u inson omilining natijaga ta'sirini istisno qiladi. Zamonaviy STDM AT diagnostika ma'lumotlarini tahlil qilish uchun etarlicha rivojlangan vositalarga ega emas va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun qisman inson aralashuvini talab qiladi. Diagnostika turiga ko'ra STDM AT

ishchi diagnostika tizimlariga tegishli (3-rasm). Ob'ekt o'z vazifalarini bajaradi: kirish ma'lumotlari x ni qabul qiladi va ular asosida chiqish y ni hosil qiladi. Shaxs (texnolog) diagnostika ob'ektiga ham, tashxis qo'yish vositalariga ham ta'sir qilmaydi, uning funksiyalariga faqat diagnostika ma'lumotlarini tahlil qilish kiradi. Shu bilan birga, texnolog nazorat qilinadigan ob'ektning ishlash ko'rsatkichlarini imkon qadar tezroq tiklash bo'yicha ishlarni to'g'ri tashkil etish uchun texnik xodimlarga harakatlar ketma-ketligini taklif qilishi va tashxis natijasi haqida xabar berishi mumkin.

3-rasm. STDM ATning tuzulishi

STDM AT ishini bunday tashkil etish mukammal emas, lekin u texnologning mumkin bo'lgan noto'g'ri harakatlarining boshqaruv ob'ektlariga ta'sirini butunlay yo'q qiladi va STDM ATga o'z funksiyalarini bajarishga, shu jumladan diagnostika

muammolarini hal qilishga imkon beradi. Bu quyidagilarga erishadi:

- AT qurilmalarining texnik holatini ularning ish parametrlarining qabul qilinadigan standartlardan chetlanishini aniqlash imkoniyati bilan nazorat qilish;

- buzilishdan oldingi holat bosqichida ularning kelib chiqish momentini aniqlash hisobiga nosozliklar sonining qisqarishi;
- texnik xizmat ko'rsatish sifatini nazorat qilish, ba'zi hollarda - va texnik xizmat ko'rsatishni avtomatlashtirish;
- qurilmalarni haqiqiy holatiga ko'ra texnik xizmat ko'rsatishga o'tish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish;
- nosozliklarni bartaraf etish va AT qurilmalarining ishlash holatini tiklash vaqtini qisqartirish;
- hodisalarni arxivlash, saqlash, tiklash va statistik ma'lumotlarni yig'ish.

Xulosa

Haligacha temir yo'lni avtomatlashtirish uskunalarining asosiy qismini tashkil etuvchi o'rni tizimlari yaxshi diagnostikaga ega, chunki o'rni holatini vizual tarzda kuzatish mumkin bo'lgan elementdir. Shu sababli, displey panellarida yorug'lik belgisi ko'rinishida ko'rsatilgan operatsion ma'lumotlar ham yetarlicha to'liq diagnostika ma'lumoti bo'lib xizmat qiladi. Bunday ma'lumotlardan foydalanish rejalashtirilgan (profilaktik) texnik xizmat ko'rsatishni tashkil qilishda qulaydir. Shu bilan birga, qurilmalarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini kuzatish va saqlash

bo'yicha ishlar vaqti-vaqti bilan oldindan belgilangan jadvalga muvofiq amalga oshiriladi. Agar nosozlik yuzaga kelsa, elektromexaniklar jamoasi darhol uni yo'q qilish bilan shug'ullanadi. Yo'l tarmog'i orqali qurilmalarni tiklashning o'rtacha vaqti (shu jumladan shikastlangan joyga etib kelish vaqti) 30 minutdan 1 soatgacha.

Zamonaviy mikroelektronika va kompyuter tizimlarini ishlatganda, qayta tiklashga texnik xizmat ko'rsatish strategiyasiga o'tish tavsiya etiladi. Ushbu tizimlar releyli tizimlarga qaraganda ancha yuqori ishonchlilikka ega va profilaktik monitoringni talab qilmaydi. Shu bilan birga, ularni bartaraf etish yanada qiyinroq tartibdir, shuning uchun xatolarga chidamli va oson tashxis qo'yiladigan qurilmalardan foydalanish kerak. Bunday tizimlar uchun istiqbolli bo'lib, mikroelektronik uskunalarining shikastlanishini qidirish va ta'mirlash ixtisoslashtirilgan markazlarda amalga oshirilganda, sotishdan keyingi xizmatdir.

Shunday qilib, texnik diagnostika temir yo'llarni avtomatlashtirish, telemexanika va aloqa sohasidagi muhandislarning kundalik amaliyotida muhim tarkibiy qism hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Дперникис, Р.Ш.Ягудин. Предупреждение и устранение неисправностей в устройствах СЦБ. Москва 1994.
2. Сапожников В.В., Елкин Б.Н., Кокурин И.М. и др. Станционные системы автоматики и телэмеханики: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. - М.: Транспорт, 1997.
3. railway.uz
4. Арипов Н. М., Баратов Д. Х. Перспективы развития высокоскоростного движения и вопросы внедрения электронного оборота технической документации на железных дорогах Узбекистана //Инновационный транспорт. – 2016. – №. 2. – С. 10-14.
5. Baratov D., Aripov N. The problems of electronic document management technical documentation on the basis of the hierarchical formalization //Proc. of VII International Scientific Conference and IV International symposium of young researchers: Transport problems. – 2015. – Т. 22. – С. 620.